

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1006 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	

MAMLAKAT TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING RENTABELLEGINI TA'MINLASH BILAN BOG'LIK BULGAN DOLZARB MUAMMOLAR

Sheraliyev Abbas Xolmuminovich

Surxondaryo viloyat Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti
Moliya va Bank ishi kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari aktivlarining hajmida eng yuqori salmoqni kreditlar egallaydi. Shu sababli, kreditlarning rentabelligini ta'minlash banklar aktivlarining rentabelligini ta'minlashning zaruriy sharti hisoblanadi. Shu sababli, kredit portfelining sifati qanchalik yaxshi bo'lsa, tijorat banklarining regulyativ kapitali shuncha yuqori bo'ladi, bu esa sof foizli daromadning ko'payishiga va bankning joriy likvidligi barqaror bo'lishiga olib keladi. Ushbu maqolada tijorat banklari kreditlar rentabelligini, aktivlar rentabelligi orqali banklarning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan strategiyalar va yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: aktivlar, rentabellik, kredit, kredit portfeli, kapital, sof foizli daromad ko'rsatkichi, regulyativ kapital.

Abstract: It is worth noting that loans account for the largest share of the assets of commercial banks of the Republic of Uzbekistan. Therefore, ensuring the profitability of loans is a necessary condition for ensuring the profitability of banks' assets. As such, the better the quality of the loan portfolio, the higher the regulatory capital of commercial banks, which leads to an increase in net interest income and stable current liquidity. This article analyzes strategies and approaches aimed at ensuring the profitability of loans by commercial banks and the financial stability of banks through asset profitability.

Key words: assets, profitability, credit, credit portfolio, equity, net interest income ratio, regulatory capital.

Аннотация: Стоит отметить, что наибольшую долю в активах коммерческих банков Республики Узбекистан составляют кредиты. Поэтому обеспечение доходности кредитов является необходимым условием обеспечения доходности активов банков. Чем лучше качество кредитного портфеля, тем выше регулятивный капитал коммерческих банков, что приводит к росту чистого процентного дохода и стабильной текущей ликвидности банка. В статье анализируются стратегии и подходы, направленные на обеспечение доходности кредитов и активов, а также финансовой устойчивости банков.

Ключевые слова: активы, рентабельность, кредит, кредитный портфель, капитал, коэффициент чистого процентного дохода, регулятивный капитал.

KIRISH

Respublikamiz tijorat banklarida muammoli kreditlar miqdori va darajasi nisbatan yuqori bo'lib, so'nggi yillarda muammoli kreditlarning banklarning kredit portfelidagi ulushining o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Shuningdek, tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida ham kreditlar yuqori ulushni egallaganligi sababli, kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalari darajasi tijorat banklarining daromad bazasining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Kredit portfelining sifati yomonlashishi kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalari miqdorining ortishiga olib keladi. Chunki kredit portfeli sifatining yomonlashishi tasniflangan kreditlar tarkibining ham yomonlashishiga sabab bo'ladi.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, mamlakatimiz bank tizimi va bozor infratuzilmasining boshqa organlari faoliyati samaradorligini oshirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Afsuski, hozirgi kunda ularning faoliyati bugungi hayot va iqtisodiy islohotlar talablaridan ortda qolmoqda.

O'zbekistonda tijorat banklari aktivlarining rentabelligini ta'minlash muhim masala hisoblanadi. Mamlakat bank tizimini isloh qilishning 2020–2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasida «bank xizmati ko'rsatishni modernizatsiya qilish, banklarning samarali infratuzilmasini yaratish, kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil oshishiga amal qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni

baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish»¹ kabi vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni bajarishda tijorat banklari aktivlari daromadlilikini oshirish, kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning hajmini qisqartirish, tijorat banklar faoliyatida risklarni baholash va oldini olish, muddati o'tgan kreditlar ulushini kamaytirish bank tizimini rivojlantirish borasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan tadbirlar sifatida e'tirof etilgan.

Ushbu maqolada tijorat banklarining rentabelligini oshirishga doir ilmiy-nazariy qarashlar tadqiq qilinadi va ularning amaliy ahamiyatiga baho beriladi. Shuningdek, banklarning rentabelligini ta'minlash borasidagi ilg'or xorij tajribasini o'rganish va undan O'zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlari asoslanadi. Bundan tashqari, rivojlangan va rivojlanayotgan bozorlar o'rtasidagi farqlarni ko'rib chiqish orqali har bir tijorat bankining o'z faoliyatini yanada samarali tashkil etishiga ko'maklashish maqsad qilingan. Ushbu izlanish tijorat banklarining samaradorligini oshirishga oid yangi yondashuvlar va tavsiyalarni taklif etishga qaratilgan.

MAVZUGA OID AD ABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari aktivlarining rentabelligini oshirishning ilmiy-nazariy va amaliy jihatlarini xorijlik iqtisodchi olimlar O.Lavrushin, Ye.Jukov, F.Mishkin, J.Sinki, E.Dolan, K.Barltrop, O.Xersh, V.Usoskin, D.Kornilov, Ye.Galiy, I.Stempovskiy, S.Urazov, M.Gorskiy, N.Semenova, I.Ivanova, A.Vasilkina, M.Bobrik, L.Ganseva, O.Voloshina, I.Leshukova, Ye.Dudin, S.Vayn, I.Yudina, V.Dorofeyev, S.Kumok, N.Kunitsina, N.Baltes, S.Xasyanova, D.MakNoton va boshqa olimlarning ilmiy ishlari orqali keng o'rganilgan.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan Sh.Abdullayeva, A.Abdullayev, T.Bobakulov, O.Yo'ldoshev, O.Sattarov, B.Berdiyarov, N.Jumayev, Z.Xolmaxmadov, A.Omonov, Sh.Ruzmetov, Yo.Mahmudaliyeva, F.Nasriddinov, Z.Umarova, R.Bozorov va boshqa mutaxassislarining ilmiy tadqiqotlarida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan nazariy va amaliy jihatlar yoritib berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada nazariy hamda empirik tadqiqot usuli elementlaridan foydalanildi. Xususan, nazariy usullardan: tahlil, tasniflash, umumlashtirish, tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullari empirik usullardan esa kuzatuv va tekshirish usullari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida kreditlar yuqori salmoqni egallagani sababli, kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplashga mo'ljallangan zaxira ajratmalari darajasi tijorat banklarining daromad bazasi barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Kredit portfeli sifatining yomonlashishi kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplash uchun mo'ljallangan zaxira ajratmalari miqdorining ortishiga sabab bo'ladi. Chunki kredit portfelidagi sifat ko'rsatkichlarining yomonlashuvi tasniflangan kreditlar tarkibining ham yomonlashuviga olib keladi. Kredit portfeli sifatining pasayishi quyidagi salbiy oqibatlariga sabab bo'ladi: regulativ kapital miqdorining kamayishi, sof foizli daromadlar miqdorining pasayishi va bankning joriy likvidligining tushib ketishi. Tijorat banklari kreditlarining daromadlilikini ifodalovchi muhim ko'rsatkichlardan biri 1 so'mlik kredit quyilmasiga to'g'ri keladigan daromad darajasi hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich kreditlardan olingan daromadlar summasini (16309-hisobraqamning debetli qoldig'i) brutto kreditlar summasiga bo'lish va olingan natijani 100 foizga ko'paytirish orqali hisoblanadi. Shunisi xarakterliki, 1 so'mlik kredit quyilmasiga to'g'ri keladigan daromad darajasi uchun qat'iy belgilangan me'yor mavjud emas. Shu sababli, uni baholashda moliyaviy tahlilning qiyosiy usulidan foydalaniladi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tijorat banklariga nisbatan qo'yilgan prudensial talablar banklarning daromad bazasini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning darajasi va dinamikasiga bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, Markaziy bank tomonidan tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq investitsiya operatsiyalari va kreditlash faoliyatiga nisbatan qo'yilgan quyidagi prudensial talablar kreditlardan olinadigan daromadlar hajmi va uning o'zgarishiga bilvosita ta'sir ko'rsatadi: tijorat bankining bir emitent qimmatli qog'ozlariga qiladigan investitsiyasi uning birinchi darajali kapitalining 15 foizidan oshmasligi kerak; sotib olish-sotishga mo'ljallangan qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiya bank birinchi darajali kapitalining 25 foizidan oshmasligi kerak; barcha emitentlarning qimmatli qog'ozlariga qilingan investitsiyalar umumiy hajmi bank birinchi darajali kapitalining 50 foizidan oshmasligi kerak; tijorat bankining bir mijoz yoki o'zaro bog'liq mijozlar guruhiga beradigan ta'minlanmagan kreditlari summasi bankning birinchi darajali kapitalining 5 foizidan oshmasligi kerak; tijorat bankining bir mijoz yoki o'zaro bog'liq mijozlar guruhiga beradigan ta'minlangan kreditlari summasi bankning birinchi darajali kapitalining 25 foizidan oshmasligi kerak; tijorat banki tomonidan berilgan barcha yirik kreditlar summasi esa bankning birinchi darajali kapitalining 8

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-son "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni

baravaridan oshmasligi kerak. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, tijorat banklari daromad bazasini tavsiflovchi ko'rsatkichlar bir-birining o'rnini to'liq bosa olmaydi. Masalan, kreditlardan ko'riladigan zararlarni qoplash uchun mo'ljallangan zaxira ajratmalari ko'rsatkichi tasniflangan kreditlar tarkibidagi o'zgarishlarni ko'rsatsa-da, boshqa ko'rsatkichlar bu vazifani bajara olmaydi. Yoki tijorat banki aktivlari rentabelligi ko'rsatkichi sof foydaning brutto aktivlarga nisbatan darajasini aniqlashda yagona bo'lib, bu vazifani boshqa birorta ham ko'rsatkich bajarolmaydi. Shu bois tijorat bankining daromad bazasini tavsiflovchi ko'rsatkichlardan kompleks holda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Quyida keltiriladigan jadval ma'lumotlari orqali respublikamiz tijorat banklari aktivlari tarkibi va unda kreditlar ulushining ahamiyati ko'rib chiqiladi hamda tegishli xulosalar chiqariladi.

1-jadval. O'zbekiston tijorat banklari aktivlarining tarkibi, foizda².

Aktivlar tarkibi	2019 y	2020 y	2021 y	2022 y	2023y
Kassali aktivlar shu jumladan:	17,2	17,3	18,1	20,0	16,3
Kassadagi naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari	2,4	2,7	2,4	3,5	3,1
Markaziy bankdagi mablag'lar	5,4	5,1	7,1	6,6	5,1
Boshqa bankdagi mablag'lar-rezident	3,7	3,6	3,0	3,1	3,7
Boshqa bankdagi mablag'lar-norezident	5,7	5,9	5,6	6,8	4,4
Qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar	1,2	2,6	4,4	5,7	5,0
Mijozlarning moliyaviy instrumentlar bo'yicha majburiyatlari	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5
Kreditlar	76,1	73,8	71,1	68,1	70,2
Asosiy vositalar	2,1	2,3	2,5	2,6	3,0
Aktivlar bo'yicha hisoblangan foizlar	1,2	2,2	2,1	2,2	3,0
Boshqa aktivlar	2,0	1,4	1,5	1,1	2,0
Aktivlar - jami	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

1-jadval ma'lumotlaridan aniq ko'rinadiki, O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari aktivlarining tarkibida eng yuqori salmoqni kreditlar egallaydi, kreditlardan keyingi o'rinni kassali aktivlar egallaydi. Holbuki, tijorat banklari aktivlarining tarkibida, salmog'iga ko'ra, ikkinchi o'rinni qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar egallashi kerak. Chunki, kreditlar berish va qimmatli qog'ozlarga investitsiyalar qilish tijorat banklari faoliyatining birlamchi yo'nalishlari bo'lib hisoblanadi. Respublikamiz banklarida esa, qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalar aktivlar tarkibida, salmog'iga ko'ra, uchinchi o'rinni egallaydi

2-jadval. Mikrokreditbankda kreditlarning miqdori va daromadliligi³.

Ko'rsatkichlar	2019y.	2020y.	2021y.	2022y.	2023y.
Kreditlarning miqdori, mlrd. so'm	4466	8143	10334	13350	14437
Kreditlarning daromadliligi, %	13,2	17,1	9,9	13,5	14,8

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, birinchidan 2019-2023-yillarda Mikrokreditbank tomonidan berilgan kreditlarning miqdori o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan;

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Mikrokreditbank kreditlardan olingan foizli daromadlarining miqdori, 2019-2023 yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Bu esa, mazkur davrda bank tomonidan berilgan kreditlar miqdorining o'sish tendensiyasiga ega bo'lganligi bilan izohlanadi, 2023-yilga nisbatan kreditlarning daromadliligi 1,6 foizli punktga oshgan.

Quyidagi jadval ma'lumotlari orqali Asakabank kreditlarining daromadliligini tahlil qilamiz

2 Jadval www.cbu.uz saytining (O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

3 Jadval muallif tomonidan Mikrokreditbankning moliyaviy hisobotlari ma'lumotlari asosida tuzilgan.

3-jadval. AT “Asakabank” kreditlari va ularning daromadliligi, foizda⁴.

Ko'rsatkichlar	Yillar				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kreditlar, mlrd. so'm	26 321	34 122	37 685	36 741	39 213
Kreditlardan olingan foizli daromadlar, mlrd. so'm	1 723	2 136	2 398	2 824	3 728
1 so'mlik kreditga to'g'ri keladigan daromad darajasi, %	6,5	6,3	6,4	7,7	9,5

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Asakabank kreditlarining miqdori 2019-2023 yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Bu esa, birinchidan, Asakabankning milliy iqtisodiyot sub'ektlarini, shu jumladan, avtomobil sanoatini kreditlashdagi rolining oshib borayotganligi bilan; ikkinchidan, Asakabank kreditlarining ob'ekti bo'lgan xom-ashyo va tovarlarning baholarini inflyatsiya va milliy valyutaning qadrsizlanishi ta'sirida oshib borayotganligi bilan izohlanadi. Jumladan, 2017 yil 5 sentyabrda milliy valyutaning qiymatini AQSH dollariga nisbatan qariyb ikki barobarga qadrsizlanganligi (so'mning 1 AQSH dollariga nisbatan kursi amaldagi 4210,00 so'mdan 8100,00 so'mga ko'tarildi) importning keskin qimmatlashishiga olib keldi.

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Asakabankning kreditlardan olingan foizli daromadlarining miqdori 2019-2023 yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan. Bu esa, mazkur davrda bank tomonidan berilgan kreditlar miqdorining o'sish tendensiyasiga ega bo'lganligi bilan izohlanadi.

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Asakabank kreditlarining daromadlilik darajasi 2021-2023 yillarda o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi iqtisodchilarning fikrlarini tahlil qilgan holda, respublikamiz tijorat banklari aktivlarining daromadlilikini oshirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

Tijorat banklarida sof foizli marja ko'rsatkichining me'yoriy darajasiga erishish uchun, birinchidan, foizli daromadlarning yalpi daromad hajmidagi ulushining yuqori va barqaror darajasini ta'minlash kerak. Ikkinchidan, sof foizli marjaning darajasiga ta'sir qiluvchi asosiy ko'rsatkichlarning (sof foizli spred, kreditlar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlar zaxirasi, xarajatlar/daromadlar koeffitsiyenti, foizli daromadlarning o'sish sur'ati bilan foizli xarajatlarning o'sish sur'ati o'rtasidagi mutanosiblik) me'yoriy darajasini ta'minlash lozim.

Tijorat banklari yalpi daromadining brutto aktivlarga nisbatan darajasini oshirish uchun, birinchidan, foizli daromadlarning foizli xarajatlarga nisbatan barqaror nisbatini shakllantirish zarur. Ikkinchidan, xarajatlar/daromadlar koeffitsiyentining me'yoriy darajasini (0,45) ta'minlash kerak. Uchinchidan, qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalardan olinadigan foizli daromadlarning miqdorini va foizli daromadlar hajmidagi ulushini oshirish lozim. Respublikamiz tijorat banklarining qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalarining brutto aktivlar hajmidagi ulushi juda past bo'lganligi sababli, qimmatli qog'ozlarga qilingan investitsiyalardan olingan foizli daromadlarning jami foizli daromatlardagi ulushi juda past.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida. Farmon. – 2020-yil 12-may. – PF-5992-son.
2. Sh.Z. Abdullayeva. Bank ishi. Darslik. – T.: TMI, Iqtisod-Moliya, 2017. – 732 b.
3. J. Sinki. Tijorat banklarida moliyaviy menejment. Per. s angl. – M.: Alpina Pabliher, 2017. – 1018 b.
4. V.M. Usoskin. Zamonaviy tijorat banki: boshqaruv va operatsiyalar. – M.: LENAND, 2019. – 328 b.
5. V. Kovalev, V. Kovalev. Korporativ moliya va hisob-kitoblar. Darslik. – M.: PROSPEKT, 2015. – 1006 b.
6. F.K. Xolmamatov. Tijorat banklarining kreditlash amaliyotini takomillashtirish. I.f.f.d. diss. avtoref. – Toshkent, 2019. – 56 b.
7. Mikrokreditbank. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot. – 2019–2023. – www.mkbank.uz.
8. Asakabank. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot. – 2018–2022. – www.asakabank.uz.
9. Bank of America. Consolidated Balance Sheet. Annual Report. – 2018–2022. – www.bankofamerica.com.
10. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. – www.cbu.uz.

⁴ Jadval AT “Asakabank”ning 2018-2022 moliyaviy yillarning yakuni bo'yicha e'lon qilingan moliyaviy hisobotlarining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>